

Guides

&

**documentaires
bibliographiques**

2026

**édités par
Edson Poiati Filho
&
Florine Bodier**

*pratiques
et
pratiques*

pratiquesetpratiques.github.io

ISSN : en cours

accès ouvert & diversité, pour toujours

Charles Vanthournout, « L'Amérique face aux pharaons : l'égyptomanie américaine au XIX^e siècle » dans Edson Poiati Filho, Florine Bodier (éd.), Guides bibliographiques & documentaires, *Pratiques et pratiques* 2026/6, Montpellier : Bibliothèque Ouverte des Mondes Anciens, 20 p.
10.5281/zenodo.19570293

Ce guide bibliographique propose une synthèse structurée des travaux consacrés à l'égyptomanie américaine entre la fin du XVIII^e siècle et la fin du XIX^e siècle. Il vise à organiser un champ de recherche en plein essor, relatif à la réception de l'Antiquité, en mettant en lumière la diversité des approches historiques, culturelles, politiques et intellectuelles mobilisées pour étudier la fascination américaine autour de l'Égypte antique.

This bibliographic guide offers a structured synthesis of scholarship devoted to American Egyptomania from the late eighteenth to the late nineteenth century. It aims to organize a rapidly expanding field of research on the reception of antiquity by highlighting the diversity of historical, cultural, political, and intellectual approaches used to study the American fascination with ancient Egypt.

Égypte ancienne, Égyptomanie, Réception de l'Antiquité, États-Unis, XIX^e siècle
Ancient Egypt, Egyptomania, Reception of antiquity, United States, Nineteenth Century

L

'égyptomanie est le plus souvent évoquée comme la fascination exercée par l'Égypte antique sur les sociétés postérieures. Cette fascination s'inscrit dans une temporalité longue et touche inévitablement la société américaine depuis son accession à l'indépendance à la fin du XVIII^e siècle. L'égyptomanie ne se réduit pas à une fascination exotique, mais désigne un ensemble de processus par lesquels l'Égypte antique est réinterprétée et réinvestie selon des contextes culturels, politiques ou idéologiques précis. Les travaux successifs de Jean Leclant (1969) jusqu'à Jean Marcel Humbert (1989) ont permis de définir l'égyptomanie comme un phénomène de réception active, fondé sur la sélection et la recréation de formes égyptiennes auxquelles les sociétés modernes attribuent des sens nouveaux. En ce sens, l'égyptomanie s'inscrit dans une relecture anachronique de l'Égypte antique afin de l'ancrer et le fixer dans un monde en accord avec les critères psychologiques et culturels de son époque.

Ainsi, la fascination américaine pour l'Égypte antique ou *american egyptomania* s'inscrit dans cette définition en transmettant sa propre vision de l'Antiquité. Mais cette vision fascinante de l'Égypte antique se transpose dans une société américaine plurielle et chargée sur le plan politique durant le long XIX^e siècle. Celui d'une jeune nation en quête de légitimité culturelle, historique et morale, confrontée à l'héritage de l'Ancien Monde et à ses propres tensions politiques, sociales et raciales. Ainsi, l'égyptomanie américaine désigne l'ensemble des processus par lesquels les États-Unis, entre la fin du XVIII^e siècle et la fin du XIX^e siècle, ont réinvesti l'Égypte antique pour penser l'exceptionnalisme national, comme ressource symbolique

pour penser leur identité nationale, leurs hiérarchies sociales et leurs conflits idéologiques. Loin d'être une simple fascination, elle relève d'une réception active, où les références bibliques, littéraires, archéologiques, iconographiques sont reconfigurées afin de légitimer des discours politiques, raciaux et culturels propres à l'expérience américaine.

Ce guide bibliographique propose une cartographie raisonnée des travaux consacrés à l'égyptomanie américaine, en mettant en lumière la diversité des approches historiques, culturelles, politiques et intellectuelles qui ont contribué à l'étude de ce phénomène. Il entend ainsi restituer les multiples dynamiques — sociales, régionales et communautaires — à travers lesquelles l'Égypte antique a été mobilisée dans la culture américaine.

L'analyse est structurée en trois ensembles. La première partie est consacrée aux formes monumentales et culturelles de l'égyptomanie américaine, qu'il s'agisse de l'architecture, des paysages funéraires, des expositions ou plus largement des appropriations artistiques et patrimoniales de l'Antiquité égyptienne qui ont façonné l'identité américaine. La deuxième partie se concentre sur l'instrumentalisation raciale de l'Égypte antique dans les débats intellectuels et politiques du XIX^e siècle, notamment dans le contexte de l'esclavage et de l'émergence des théories raciales. Enfin, la troisième partie s'intéresse aux métamorphoses américaines de la figure de Cléopâtre, envisagée au croisement des enjeux de race, de genre, de pouvoir et d'identité.

L'objectif de ce guide – non exhaustif – est ainsi d'offrir aux chercheurs, enseignants et étudiants un outil permettant de saisir l'égyptomanie américaine non comme un simple engouement pour l'Antiquité, mais comme un révélateur majeur des usages du passé dans la construction culturelle et politique de la société américaine moderne.

Égypte monumentale, architecture et culture matérielle

La réception de l'Antiquité aux États-Unis s'inscrit dans une pluralité de domaines — architecture, culture matérielle, littérature, sciences, orientalisme — qui interfèrent fréquemment entre eux. Si ces manifestations peuvent être regroupées de manière thématique, qu'il s'agisse du goût pour l'architecture égyptienne, de la circulation des momies ou de la fascination pour des figures antiques telles que Cléopâtre, le phénomène d'égyptomanie américaine ne saurait toutefois être réduit à une simple addition de motifs. Il constitue un ensemble complexe de pratiques culturelles, de discours savants et d'usages idéologiques, étroitement liés à la construction de l'identité américaine.

Dans ce paysage, l'ouvrage de Scott Trafton, *Egypt Land: Race and Nineteenth-Century American Egyptomania* (2004) fait figure de référence incontournable pour l'étude de l'égyptomanie américaine. Son analyse met en lumière les enjeux raciaux, idéologiques et politiques qui structurent la réception de l'Égypte au XIX^e siècle aux États-Unis. Si ce travail constitue une avancée majeure, il demeure néanmoins largement circonscrit à ces problématiques, laissant ouvertes d'autres dimensions culturelles, médiatiques et sociales du phénomène.

L'essor de l'égyptomanie américaine s'inscrit dans un contexte international marqué par les campagnes napoléoniennes et par l'ouverture scientifique de l'Égypte à l'Europe. La publication de la *Description de l'Égypte* (1809) rend pour la première fois l'Égypte antique matériellement et visuellement accessible, favorisant une

lecture historicisée qui s'émancipe progressivement du cadre strictement biblique. Aux États-Unis, cette redécouverte se traduit par l'appropriation du style dit « néo-égyptien », notamment dans l'architecture. L'historiographie de ce courant est particulièrement solide : Richard Carrott, dans *The Egyptian Revival* (1978), analyse les formes architecturales égyptiennes comme un langage symbolique mobilisé dans l'Amérique de la première moitié du XIX^e siècle. Ces travaux ont été prolongés par James Stevens Curl (*The Egyptian Revival*, 2005) puis par Joy M. Giguere (*Characteristically American*, 2014), qui montrent comment l'architecture égyptienne participe à la construction d'une identité nationale spécifiquement américaine.

Au-delà du cadre bâti, l'Égypte ancienne irrigue largement la sphère culturelle. Les récits de voyageurs américains en Égypte (Brian Fagan, *The Rape of the Nile*, 2004) ont fait l'objet d'un important travail de recensement par Martin R. Kalfatovic dans *Nile Notes of a Howadji* (1992). Parallèlement, le déchiffrement des hiéroglyphes et la découverte de la pierre de Rosette influencent profondément l'imaginaire littéraire et symbolique américain. John T. Irwin, dans *American Hieroglyphs* (1980), explore la fascination américaine à travers la littérature dans la période de la « renaissance américaine ».

À partir du premier quart du XIX^e siècle, l'importation et l'exposition de momies en provenance d'Égypte occupent une place centrale dans les sociétés européennes (voir le magnifique ouvrage d'Angela Stienne sur l'égyptomanie Parisienne ainsi que l'ouvrage collectif dirigé par Gabrielle Charrak, qui explore les multiples formes de réception occidentale de la civilisation pharaonique) et américaine. Ce phénomène, aux États-Unis, souvent qualifié de *mummymania*, joue un rôle déterminant dans la constitution de l'école américaine

d'ethnologie et dans la diffusion de discours scientifiques et pseudo-scientifiques sur les corps, les races et l'Antiquité. S. J. Wolfe et Robert Singerman ont livré une synthèse majeure de ce corpus dans *Mummies in Nineteenth-Century America* (2009), fondée sur un vaste dépouillement de la presse américaine. À la fin du siècle, cet imaginaire se prolonge sous la forme du mythe de la malédiction de la momie, étudié notamment par Roger Luckhurst (*The Mummy's Curse*) et Jasmine Day (*The Mummy's Curse*), qui en ont retracé la généalogie culturelle. Enfin, John A. Wilson (*Signs & Wonders Upon Pharaoh*) montre comment, dans les dernières décennies du XIX^e siècle, l'égyptologie s'institutionnalise progressivement comme discipline scientifique à part entière, marquant une nouvelle phase dans la relation américaine à l'Égypte ancienne.

Les fondamentaux

■ Brier, Bob, *Egyptomania: Our Three Thousand Year Obsession With the Land of the Pharaohs*, New York : Palgrave Macmillan, 2013.

■ Fritze, Robert H., *Egyptomania: A History of Fascination, Obsession and Fantasy*. London : Reaktion Books, 2016.

<https://archive.org/details/egyptomaniahisto0000frit>

■ Humbert, Jean-Marcel, *L'égyptomanie dans l'art occidentale*, Paris : ACR édition, 1989.

■ Humbert, Jean-Marcel, Christiane Ziegler et Michael Pantazzi (dir.), *Egyptomania. L'Égypte dans l'art occidental, 1730–1930*, Paris/Ottawa, Réunion des musées nationaux – Musée du Louvre/National Gallery of Canada, 1994. <https://archive.org/details/egyptomaniaegypt0000unse>

■ Leclant, Jean, « En quête de l'égyptomanie » *Revue de l'art*, 1969, 5(3), p.82-88. <https://doi.org/10.3917/rda.005.0082>

■ MacDonald, Sally et Michael Rice, *Consuming Ancient Egypt*, London : UCL Press, 2003. <https://archive.org/details/consumingancient0000unse>

Les développements essentiels

■ Giguere, Joy. M., *Characteristically American. Memorial Architecture, National Identity, and the Egyptian Revival*, Knoxville : The University of Tennessee Press, 2014.

■ Irwin, John T., *American Hieroglyphs*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980. <https://archive.org/details/americanhierogly0000irwi>

■ Wilson, John A., *Signs & Wonders Upon Pharaoh: A History of American Egyptology*, Chicago: University of Chicago Press, 1964. <https://isac.uchicago.edu/sites/default/files/uploads/shared/docs/signs.pdf>

■ Wolfe, S.J. et Robert Singerman, *Mummies in Nineteenth Century America. Ancient Egyptians as Artifacts*, McFarland & Company, 2009. <https://archive.org/details/mummiesinnineteen0000wolf>

Les développements complémentaires

■ Charrak, Gabrielle (dir.), *L'Égypte dure longtemps. Regards croisés sur la réception en Occident de la civilisation pharaonique*, Paris : édition Soleb/ Bleu autour, 2024. [https://www.soleb.com/pdf/egypte-dure-longtemps/\[27\]-egypte-dure-longtemps.pdf](https://www.soleb.com/pdf/egypte-dure-longtemps/[27]-egypte-dure-longtemps.pdf)

■ Curl, James Stevens, *The Egyptian Revival: Ancient Egypt as the Inspiration for Design Motifs in the West*, London: Routledge, 2005.

■ Harvey, Bruce A., *American Geographics : U.S. National Narratives and the Representation of the Non-European World, 1830-1865*, Stanford : Stanford University Press, 2001.

■ Fagan, Brian, *The Rape of the Nile : Tomb Raiders, Tourists and Archaeologists in Egypt*, Westview Press, 2004.

https://archive.org/details/rapeofniletombro0000faga_j8m9/page/n3/mode/2up

■ Kalfatovic, Martin R., *Niles Notes of a Howadji. A Bibliography of travelers'tales from Egypt, from the earliest time to 1918*, The Scarecrow Press, 1992.

■ Lacovara, Peter, « United States of America » dans A. Bednarski, A. Dobson, S. Ikram (ed.), *A History of World Egyptology*, Cambridge University Press, 2021, p.406-430.

■ Le Quellec, Jean-Loïc, *Nos ancêtres les pharaons. Cinq siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne*, Bordeaux : Édition du Détour, 2014.

<https://editionsdudetour.com/index.php/les-livres/nos-ancetres-les-pharaons/>

■ Luckhurst, Roger, *The Mummy's Curse : The True History of a Dark Fantasy*, Oxford University Press, 2012.

<https://archive.org/details/mummyscursetruh0000luck>

■ Stienne, Angela, *Promenades égyptologiques dans Paris*. Destins de momies et autres histoires inattendues, Armand Colin, 2025.

Ressources numériques

■ Antiquipop. L'Antiquité dans la culture populaire contemporaine, revue numérique consacrée aux réceptions contemporaines de l'Antiquité, dir. Fabien Bièvre-Perrin. <https://www.openedition.org/17325>

■ ISSE – International Society for the Study of Egyptomania. Principale société savante internationale dédiée à l'étude des réceptions de l'Égypte ancienne dans les cultures modernes. <https://www.issegyptomania.com/>

Égypte, science raciale et esclavage

La question raciale constitue un champ spécifique et singulier de l'égyptomanie américaine. Le rôle joué par l'école américaine d'ethnologie entre les années 1830 et 1860 est fondamental pour comprendre les enjeux politiques et sociaux associés à l'Égypte antique. Dans un contexte marqué par l'essor de l'abolitionnisme et par les débats politico-sociaux autour de l'extension de l'esclavage, la place des populations noires au sein de la société américaine devient un enjeu central. La question servile, tout comme la volonté de maintenir un ordre hiérarchique fondé sur la supposée supériorité de l'homme blanc, trouvent dans l'Égypte antique un puissant argument de légitimation : les théoriciens racialisés cherchent à démontrer l'existence, dès l'Antiquité, d'un ordre hiérarchique immuable dans lequel le Blanc dominait un Noir voué à la servitude.

L'école américaine d'ethnologie, en articulant égyptologie, médecine, études craniologiques et phrénologiques s'inscrit dans la défense d'une vision polygéniste de l'histoire humaine. Elle rejette le monogénisme biblique, fondé sur une origine commune de l'humanité issue d'Adam et Ève, pour postuler l'existence de races distinctes, séparées dès l'origine, ce qui permettrait d'expliquer à la fois la diversité des couleurs de peau et celle des civilisations. Le médecin Samuel George Morton (*Crania Ægyptiaca*, 1844), l'égyptologue George R. Gliddon (*Otia Ægyptiaca*, 1849) et Josiah Clark Nott (*Two Lectures*, 1848) constituent les principales figures canonisées du polygénisme américain. Leur collaboration culmine avec *Types of Mankind* (1854), ouvrage de Nott et Gliddon qui s'impose comme le point d'orgue de la science raciale au milieu du

Dans ce cadre, l'Égypte, bien qu'africaine par sa localisation géographique, est présentée comme une civilisation blanche ayant eu recours à des esclaves noirs. L'Égypte permettait de légitimer l'esclavage américain. Cette lecture est explicitement formulée dans les mémoires d'Henry S. Patterson, qui, dans un hommage au médecin Samuel George Morton, affirme : « Les nègres étaient nombreux en Égypte. Leur position sociale, dans les temps anciens, était la même qu'aujourd'hui : celle de serviteurs ou d'esclaves. »

Sources primaires

■ Morton, Samuel George, *Crania Ægyptiaca ; or, Observations on Egyptian ethnography, derived from anatomy, history and the monuments*, Philadelphia : J. Pennington, 1844.

<https://archive.org/details/b2170434x/page/n3/mode/2up>

■ Gliddon, George R., *Otia Ægyptiaca. Discourses on Egyptian archæology and hieroglyphical discoveries*, J. Madden, London, 1849.

https://archive.org/details/bub_gb_AIYsJWa68EIC

■ Campbell, John, *Negro-mania*, Philadelphia : Campbell & Powers, 1851.

<https://repository.wellesley.edu/object/wellesley30684>

■ Nott, Josiah Clark, et George R. Gliddon, *Types of Mankind or, Ethnological Researches*, Philadelphia : J.B. Lippincott, Grambo & Co., 1854.

<https://archive.org/details/typesofmankindor01nott/page/n9/mode/2up>

Les fondamentaux

- Dain, Bruce, *A Hideous Monster of the Mind*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2002. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674009462>
- Stanton, William, *The Leopard's Spots: Scientific Attitudes Toward Race in America, 1815–1859*, Chicago : University of Chicago Press, 1966. <https://archive.org/details/leopardsspots0000unse>
- Trafton, Scott, *Egypt Land : Race and Nineteenth-Century American Egyptomania*, Durham & London : Duke University Press, 2004. <https://www.dukeupress.edu/Egypt-Land>

Les développements complémentaires

- Fabian, Ann, *The Skull Collectors : Race, Science, and America's Unburied Dead*, Chicago : University of Chicago Press, 2010. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo5820708.html>
- Gould, Stephen Jay, *The Mismeasure of Man*, New York : W. W. Norton & Company, 1981 (éd. révisée et augmentée, 1996). <https://archive.org/details/mismeasureofman0000goul>
- Nelson, Dana D., *National Manhood : Capitalist Citizenship and the Imagined Fraternity of White Men*, Durham : Duke University Press, 1998. <https://dukeupress.edu/national-manhood>
- Poskett, James, *Materials of the Mind. Phrenology, Race, and the Global History of Science, 1815-1920*, Chicago & Londres : The University of Chicago Press, 2019. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo38181419.html>

Contestations afro-américaines

Tout au long du XIX^e siècle, les Afro-Américains se sont appropriés l'Égypte antique comme une ressource intellectuelle, religieuse et politique afin de contester l'esclavage, le racisme scientifique promu par l'école américaine d'ethnologie — qui postulait leur infériorité — et leur exclusion de la citoyenneté. L'égyptomanie afro-américaine constitue ainsi un véritable outil de résistance, permettant aux descendants d'esclaves africains de légitimer leur propre passé civilisationnel.

Ce passé s'enracine dans l'affirmation d'une Égypte antique noire, présentée comme une civilisation fondatrice ayant irrigué la Grèce puis Rome de ses savoirs. Dès le début du siècle, intellectuels et prédicateurs noirs mobilisent l'Égypte ancienne comme preuve de l'antériorité et de la capacité civilisationnelle africaine, en réaction directe aux théories raciales qui naturalisent l'infériorité noire. En insistant sur la grandeur d'une Égypte antique noire, ces discours placent de facto les Afro-Américains en position de supériorité morale et historique face aux Américains blancs sudistes, qui légitiment l'institution particulière sur le postulat d'une infériorité innée de la race noire.

S'appuyant à la fois sur les récits bibliques, les auteurs antiques — notamment Hérodote — et les avancées de l'archéologie, les figures de ce que l'on peut qualifier de proto-afrocentrisme, telles que David Walker, Frederick Douglass, Martin Delany ou Henry Highland Garnet, contribuent à l'émergence d'une conscience historique noire.

Sources primaires

■ Blyden, Edward Wilmot, « The Negro in Ancient History », *Methodist Quarterly Review*, Janvier 1866. <https://archive.org/details/negroinancienthi00blyd>

■ Blyden, Edward Wilmot, *From West Africa to Palestine*, Freetown: T.J. Sawyer, 1873. <https://archive.org/details/fromwestafricato00blyd/page/n5/mode/2up>

■ Delany, Martin R., *The Condition, Elevation Emigration and Destiny of the Colored People of the United States*, Philadelphia, 1852.

https://archive.org/details/conditionelevati00dela_0

■ Douglass, Frederick, *The Claims of the Negro Ethnologically Considered. AN ADDRESS, Before the Literary Societies OF WESTERN RESERVE COLLEGE, At Commencement, July 12, 1854.*, Rochester : Lee, Mann & Co, 1854. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/rbc/rbaapc/07900/07900.pdf>

■ Garnet, Henry Highland, *The Past and Present Condition, and the Destiny, of the Coloured Race: A Discourse Delivered at the Fifteenth Anniversary of the Female Benevolent Society of Troy, N.Y., February 14, 1848*, Troy: J.C. Kneeland, 1848.

<https://archive.org/details/pastpresentcondigarn>

■ Walker, David, *Appeal to the Coloured Citizens of the World*, Boston, 1829.

<https://nationalhumanitiescenter.org/pds/triumphnationalism/cman/text5/walker.pdf>

Les fondamentaux

■ Dain, Bruce, *A Hideous Monster of the Mind*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2002. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674009462>

■ Trafton, Scott, *Egypt Land : Race and Nineteenth-Century American Egyptomania*, Durham & London : Duke University Press, 2004.

<https://www.dukeupress.edu/Egypt-Land>

Les développements essentiels

■ Glaude, Eddie S. (Jr.), *Exodus!: Religion, Race, and Nation in Early Nineteenth-Century Black America*, Chicago : University of Chicago Press, 2000.

■ Malamud, Margaret, *African Americans and the Classics. Antiquity, Abolition and Activism*, I.B. Tauris, 2019.

■ Moses, Wilson J., *Afrotopia : The Roots of African American Popular History*, Cambridge University Press, 1998.

<https://www.cambridge.org/core/books/afrotopia/D4B309B8A4230B54FD2C7188BDDC4468>

Les développements complémentaires

■ Asante, Molefi Kete, *The Afrocentric Idea Revised*, Temple University Press, 1998.

■ Bernal, Martin, *Black Athena : The Afroasiatic Roots of Classical Civilization*, vol. I, II, III, New Brunswick : Rutgers University Press, 1987, 1991, et 2006.

■ Diop, Cheikh Anta, *The African Origin of Civilization : Myth or Reality*, Lawrence Hill Books, 1989.

<https://archive.org/details/africanoriginofc0000diop>

■ Fila-Bakabadio, Sarah, *Africa on My Mind. Histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis*. Paris : EHESS, 2015.

■ Lefkowitz, Mary, *Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History*. New York : Basic Books, 1997.

https://archive.org/details/notoutofafrica0000lefk_0

■ Le Quellec, Jean-Loïc, *Nos ancêtres les pharaons. Cinq siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne*, Bordeaux : Éditions du Détour, 2014.

<https://editionsdudetour.com/index.php/les-livres/nos-ancebres-les-pharaons/>

■ Smith, Theophus H., *Conjuring Culture: Biblical Formations of Black America*, New York: Oxford University Press, 1994.

<https://archive.org/details/conjuringculture0000smit/page/n5/mode/2up>

Cléopâtre, l'américaine

Au XIX^e siècle, Cléopâtre cesse progressivement d'être appréhendée comme une simple figure de l'Antiquité pour devenir, dans l'espace culturel américain, un véritable langage symbolique. Omniprésente dans la presse, la littérature, les arts visuels, le spectacle et la culture populaire, elle fonctionne comme un réservoir narratif et idéologique mobilisé pour penser les tensions contemporaines liées au pouvoir, au genre, à la sexualité et à la race.

Dès le début du siècle, la reine est abondamment convoquée dans la presse américaine, qui revient de manière récurrente sur les épisodes devenus canoniques de sa biographie : ses rivalités dynastiques, notamment avec son frère Ptolémée, ses relations successives avec César puis Marc Antoine, la scène du dévoilement devant César, l'arrivée fastueuse à Tarse, l'anecdote de la perle dissoute dans le vinaigre, le recours aux poisons, la guerre civile romaine, la défaite d'Actium et, enfin, son suicide légendaire.

Cléopâtre s'impose également comme une figure centrale de la femme de pouvoir, nourrissant les débats sur la place des femmes dans la société américaine. Elle est mobilisée aussi bien dans le champ artistique que dans les discours militants : la sculptrice et militante ouvrière Margaret Foley réalise son buste en 1876, tandis qu'Elizabeth Cady Stanton l'évoque dans le cadre du combat pour les droits civiques des femmes. Parallèlement, des biographies et récits historiques rédigés par des autrices telles que Sarah Josepha Hale (1853), Mary Cowden Clarke ours Lydia Hoyt Farmer (1887) présentent Cléopâtre comme un modèle de souveraine et de femme d'autorité, en résonance directe avec les revendications féminines aux États-Unis.

Héritée en grande partie de la propagande romaine, l'image de Cléopâtre en fait aussi une icône du luxe, de la mode et de la sensualité, suscitant de vifs questionnements sur la sexualité féminine dans une société marquée par le puritanisme. La légitimité même de son suicide fait débat. Selon qu'elle est décrite comme noire ou blanche, l'hypersexualité qui lui est attribuée nourrit deux récits antagonistes : associée à la noirceur, elle sert à justifier l'idée de servilité ; maintenue blanche, sa sexualité excessive est présentée comme la cause morale de sa chute et de son suicide. Cette lecture trouve un écho particulier dans la sculpture néo-classique, qui multiplie les représentations de la reine au moment de sa mort, mordue par l'aspic et refusant de se soumettre à Octave. Présentées comme de véritables manifestes visuels, ces œuvres occupent une place centrale lors des Expositions universelles de Londres (1862) et de Philadelphie (1876).

Enfin, les débats américains autour de Cléopâtre sont profondément marqués par les questions de sang, de race et d'origines. Les milieux esclavagistes s'approprient la figure d'une reine égyptienne mais blanche, inscrite dans une Égypte caucasienne permettant de légitimer l'idée d'une élite blanche dominant une population noire, en miroir de la société esclavagiste américaine. À l'inverse, les Afro-Américains revendiquent la noirceur de Cléopâtre et de l'Égypte antique, conçue comme une terre ancestrale d'une grande civilisation noire, afin de contester l'esclavage et les discours sur leur prétendue infériorité.

Sources primaires

- Abbott, Jacob, *The History of Cleopatra, Queen of Egypt*, New York : Harper and Brothers, 1851. <https://archive.org/details/historyofcleopat00abbo>
- Clarke, Mary Cowden, « Cleopatra », dans *World-Noted Women ; or, Types of Womanly Attirbutes of All Lands and Ages*, New York : Appleton, 1857.
- Hale, Sarah Josepha, « Cleopatra » dans *Woman's Record ; Or, Sketches of All Distinguished Women, from 'The Beginning' Till A.D.1850*, New York : Harper and Brother, 1853.
- Lewis, Edmonia, *The Death of Cleopatra*, 1876, marbre, Smithsonian American Art Museum, Washington D.C. <https://americanart.si.edu/artwork/death-cleopatra-33878>
- Story, William Wetmore, *Cleopatra*, 1858, New York : Metropolitan Museum of Art. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/12649>

Les fondamentaux

- Delamaire, Marie-Stéphanie, « Cléopâtre au Nouveau Monde : L'Égyptienne au pouvoir dans l'Amérique des Réformes », *Cléopâtre dans le miroir de l'Art occidentale*, Genève : Musée Rath, 2004, p. 265-275.
- Maier, Angelica J., "Is Cleopatra Black?": Examining Whiteness and the American New Woman, *Humanities* 10(2), 68 ; 2021.
- Nelson, Charmaine, *The Color of Stone: Sculpting the Black Female Subject in Nineteenth-Century America*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
- Trafton, Scott, *Egypt Land: Race and Nineteenth-Century American Egyptomania*, Durham & London : Duke University Press, 2004.

Les développements essentiels

■ Hughes-Hallet, Lucy, *Cleopatra: Histories, Dreams and Distortions*, Harpercollins, 1990.

https://archive.org/details/cleopatrahistori0000hugh_k0a0

■ Malamud, Margaret et Martha Malamud, « The Petrification of Cleopatra in Nineteenth Century Art », *Arion : A Journal of the Humanities and the Classics*, vol. 28, n°1, Spring/Summer 2020, p. 31-51.

<https://doi.org/10.2307/arion.28.1.0031>

■ Shohat, Ella, « Disorienting Cleopatra: A Modern Trop of Identity », *Transition*, n°132, Indiana University Press, 2021, p. 146-169.

<https://dx.doi.org/10.2979/transition.132.1.12>

Les développements complémentaires

■ Daugherty, Gregory N., *The Reception of Cleopatra in the Age of Mass Media*, Bloomsbury Academic, 2023.

■ Gros Lambert, Agnès, *Cléopâtre*, Ellipses, 2023.

■ Mercier, Claire, De Callatay, François, *Cléopâtre Superstar: Icône marketing à l'ère du numérique*, Académie royale de Belgique, 2025.

<https://academie-editions.be/grand-format/583-cleopatre-superstar.html>

■ Mollard, Claude, Christian-Georges Schwentzel et Christiane Ziegler (dir.), *Le mystère Cléopâtre*, Paris : Skira Paris, 2025.

■ Vanthournout, Charles, « Dans les colonnes des journaux: les mille visages de Cléopâtre dans la presse américaine (1756-1894) » *Antiquipop. L'Antiquité dans la culture populaire contemporaine*. (1^{er} décembre 2025),

<https://doi.org/10.58079/15914>